

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

Т.И. Изамов¹, соискатель. У.Р. Файзиева², д.м.н., доцент
Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Введение. Синдром острой бронхиальной обструкции продолжает оставаться актуальной проблемой педиатрии и детской пульмонологии, что обусловлено высокой его распространенностью у детей раннего возраста, сложностью дифференциальной диагностики, неоднозначным прогнозом. Рост инфекционных заболеваний респираторной системы является актуальной проблемой современной педиатрии. Большую часть из них вызывают вирусы, тропные к эпителию респираторного тракта, поражающие как верхние, так и нижние дыхательные пути. Среди инфекционно-воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей основную часть составляют бронхиты, заболеваемость которыми имеет четкую зависимость от сезона, региона, возраста ребенка и эпидемиологической ситуации. Отмечается рост количества обструктивных бронхитов, который составляет 4,5–7,5 тысяч случаев на 100 тысяч детского населения.

Цель исследования: выявить клиничко-анамнестические особенности течения обструктивного бронхита у детей раннего возраста Сурхандарьинской области.

Материалы и методы исследования. Критериями включения в исследование были дети от 3 мес. до 5 лет, госпитализированные в осенне-зимний период 2022–2023 гг. в областном многопрофильном детском медицинском центре г. Термеза с диагнозом: острый обструктивный бронхит. В соответствии с критериями, проанализированы истории болезни 50 детей. Больные были разделены на две возрастные группы. В 1-ю группу вошли дети от 3–12 месяцев (28 детей 56%), во 2-ю группу от 12 месяцев до 5 лет (22 детей 44%). Оценивались показатели антенатального, аллергологического анамнеза, типы вскармливания, данные лабораторных (общий анализ крови по развернутой схеме) и инструментальных обследований (рентгенография грудной клетки, ЭКГ по показаниям).

Статистическая обработка результатов была проведена с использованием пакета прикладных программ Windows 7, Excel 2010 и Statistica v.7.0. Достоверность различий между сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при ($p < 0,05$).

Результаты исследования и их обсуждение. В общей выборке детей ($n=50$) обструктивный бронхит у мальчиков встречался в 1,5 раза чаще – 36 (72%), у девочек она было соответственно – 14(28%), $p < 0,05$. По результатами анамнеза выявлено, что, из 50 46 детей (92 %) родились доношенными и 4 (8%) от преждевременных родов ($p < 0,05$). При этом из 46 доношенных пациентов 18 (39%) имели отягощенный анамнез по аллергическим заболеваниям, а из 4 недоношенных -2 (28 %), различия в аллергической отягощенности среди доношенных и недоношенных больных детей, госпитализированных с обструктивным бронхитом, достоверно преобладали дети, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании 29(58%), $p < 0,05$. Среди обследованных детей на грудном вскармливании находились только 21 (42 %) детей,

только на искусственном вскармливании были 8 (16%) детей. Госпитализация осуществлялась в среднем на 1-2-й день от начала заболевания. Дети были, госпитализированные позже 3-го дня от начала болезни - 5(10%). Клиническое течение таких бронхитов характеризовалось постепенным началом с длительного сухого кашля и дальнейшим нарастанием синдрома бронхиальной обструкции.

В общем клиническом анализе крови при поступлении ребенка в отделение в 22% отмечалось лейкоцитоз, соответствующее норме для детей раннего возраста ($8,0-10,0 \times 10^9/\text{л}$), лейкопения – менее $4,5 \times 10^9/\text{л}$ встретилась только в 3 случаях (6%). Эозинофилия отмечалась 8(16%) детей.

По медицинским показаниям сделано рентгенография грудной клетки у 12 (42%) детей с первой группы, 4(18%) детей со второй группе. Выявлено, признаки острого обструктивного бронхита.

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что среди госпитализированных детей раннего возраста (от 3 месяцев до 3-х лет) обструктивный бронхит встречается чаще и могут осложняться пневмонией или имеет затяжное, рецидивирующее течение, что требует дополнительной коррекции в диагностике и лечении болезни. У детей с отягощенными анамнезами и аллергоанамнезами, а также у детей находящихся на искусственном и смешанном вскармливании острый обструктивный бронхит встречалось часто. Рецидивирующая форма бронхита требует дальнейшего катamnестического наблюдения детей.